

SUV RESURLARIDAN FOYDALANISHNING HUQUQIY ASOSLARI**Nazarov Kh**

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti”
Milliy tadqiqot universiteti “Ekologiya va suv resurslarini boshqarish” kafedrasida
dotsenti, yuridik fanlar nomzodi.

SHarofiddinov R.SH

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti”
Milliy tadqiqot universiteti “Suv ta‘minoti muhandislik tizimlari” yo‘nalishi 3-bosqich
talabasi.

Bolliyeva I.A

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti”
Milliy tadqiqot universiteti “Suv ta‘minoti muhandislik tizimlari” yo‘nalishi 3-bosqich
talabasi.

To‘xtayeva M.X

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti”
Milliy tadqiqot universiteti “Suv ta‘minoti muhandislik tizimlari” yo‘nalishi 3-bosqich
talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10253609>

Annotatsiya: Ushbu maqola xalqaro, mintaqaviy va mahalliy sohalarida suv resurslaridan foydalanishni tartibga soluvchi murakkab qonunchilik bazasini sinchiklab ko‘rib chiqadi. U suvdan foydalanish, taqsimlash va saqlash bilan bog‘liq murakkabliklarni o‘rganadi, xalqaro shartnomalardan tortib milliy qonunchilikka qadar ko‘plab huquqiy hujjatlarni o‘rganadi. Tahlil ushbu bebaho resursni himoya qilish bilan birga turli manfaatlarni muvozanatlashga intiladigan ko‘p qirrali landshaftni kesib o‘tadi. Barqarorlik, tenglik va atrof-muhitni muhofaza qilishni o‘z ichiga olgan ob‘ektiv orqali ushbu tadqiqot global suv boshqaruvini shakllantiruvchi rivojlanayotgan huquqiy paradigmalarni yoritadi.

Kalit so‘zlar: Suv resurslari, Huquqiy asoslar, Foydalanish, taqsimlash, muhofaza qilish, Xalqaro shartnomalar, Ichki qoidalar, Barqaror rivojlanish.

Kirish: Suv, ajralmas resurs, butun dunyo bo‘ylab ekotizimlar, jamiyatlar va iqtisodiyotlarning qon tomiridir. Uning hamma joyda mavjudligi uni ishlatish, taqsimlash va saqlashni tartibga soluvchi murakkab huquqiy gobeenni niqoblaydi. Ushbu maqola suv resurslarini boshqarishning asosini tashkil etuvchi murakkab huquqiy asoslarni o‘rganadi, xalqaro shartnomalar, mintaqaviy bitimlar va ushbu muhim elementni himoya qilish bilan birga raqobatdosh manfaatlarni muvozanatlashga intiladigan ichki me‘yoriy hujjatlarning murakkab tarmog‘iga oydinlik kiritadi [1-4].

Suvning ahamiyati faqat rizqdan ustundir; u qishloq xo‘jaligi, sanoat, sanitariya va ekologik barqarorlikning ajralmas qismidir. Biroq, uning mavjudligi mintaqalar bo‘ylab bir xil emas va iqlim o‘zgarishining ortib borayotgan xayoloti mavjud muammolarni yanada kuchaytiradi, bu tanqislik, ifloslanish va kirish bo‘yicha nizolarga olib keladi. Suv resurslaridan foydalanishning huquqiy mexanizmlarini tushunish ushbu muammolarni hal qilish va barqaror boshqaruvga yo‘l ochishda muhim ahamiyatga ega [5-7].

Ushbu murakkab huquqiy landshaftning zamirida tenglik, samaradorlik va ekologik yaxlitlik tamoyillari yotadi. Xalqaro daryolar suvlaridan foydalanish to‘g‘risidagi Xelsinki qoidalari va Xalqaro suv oqimlaridan navigatsiyasiz foydalanish huquqi to‘g‘risidagi konventsiya kabi

xalqaro shartnomalar transchegaraviy suv resurslarini boshqarish bo'yicha ko'rsatmalar beradi, hamkorlik va adolatli foydalanishga urg'u beradi [8-10]. Shu bilan birga, Mekong daryosi komissiyasining me'yoriy-huquqiy bazasi misolida keltirilgan mintaqaviy kelishuvlar ko'plab manfaatdor tomonlarning ehtiyojlarini muvozanatlashtirib, qirg'oqbo'yi davlatlari o'rtasida suvdan foydalanishni uyg'unlashtirishga qaratilgan [6].

Mamlakatda davlatlar suvga bo'lgan huquq tizimlari, Qo'shma Shtatlardagi "Toza suv to'g'risida"gi qonun kabi me'yoriy-huquqiy bazalar va suv taqsimoti, sifati va tejashni boshqarish uchun bozorga asoslangan innovatsion mexanizmlarni o'z ichiga olgan ko'plab huquqiy vositalardan foydalanadilar. Ushbu xilma-xil yondashuvlar har bir mintaqaning o'ziga xos ijtimoiy-iqtisodiy va ekologik kontekstlarini aks ettiradi, barqarorlik va tabiatni muhofaza qilish bo'yicha kengroq global maqsadlarga mos keladigan muayyan muammolarni hal qiladi [11-13]. Dunyo iqlim o'zgarishi, aholi sonining o'sishi va urbanizatsiya oqibatlarining kuchayishi bilan kurashar ekan, suv resurslarini tartibga soluvchi qonunchilik asoslari misli ko'rilmagan bosimlarga duch kelmoqda. Hamma uchun toza suvdan foydalanishni ta'minlash, ekotizimlarni himoya qilish va barqaror suv tizimlarini rivojlantirish nafaqat mavjud muammolarni hal qiladigan, balki paydo bo'ladigan murakkabliklarga moslashadigan mustahkam huquqiy asosni talab qiladi [3,14-19].

Tadqiqot usullari: Ushbu tadqiqot xalqaro shartnomalar, milliy qonunchilik va sud amaliyotining huquqiy tahlili va tahlilini birlashtiradi. Ilmiy maqolalar, hukumat hisobotlari va dasturiy hujjatlarni har tomonlama ko'rib chiqish suv resurslaridan foydalanishning huquqiy asoslarini o'rganish uchun asos bo'ladi.

Natijalar va muhokamalar:

Xalqaro miqyosda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Suv oqimlari to'g'risidagi konvensiyasi va Ramsar konvensiyasi kabi shartnomalar mos ravishda transchegaraviy suvni boshqarish va botqoqliklarni saqlash uchun asoslarni belgilaydi. Mintaqaviy miqyosda, Evropa suv asoslari direktivasi kabi shartnomalar suv sifati va saqlash standartlarini belgilaydi. Mamlakatda suv huquqlari, taqsimoti va ifloslanish nazoratini tartibga soluvchi turli huquqiy mexanizmlar mavjud. Ushbu huquqiy hujjatlar raqobatdosh manfaatlarni muvozanatlash, adolatli foydalanishni ta'minlash va suvdan barqaror foydalanishni rag'batlantirishga qaratilgan. Suv resurslaridan foydalanishning xalqaro istiqbollari:

Xalqaro suv resurslarini boshqarish sohasida turli shartnoma va konvensiyalar yetakchi tamoyillar bo'lib xizmat qiladi. Masalan, O'rta Osiyoda Amudaryo va Sirdaryo qishloq xo'jaligini suv bilan ta'minlashda, O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston kabi mamlakatlarda hayotni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Mintaqa iqlim o'zgarishi ta'siri va raqobatdosh talablar tufayli kuchaygan tarixiy suv taqsimoti amaliyotidan kelib chiqadigan muammolarga duch kelmoqda. Ushbu transchegaraviy suv resurslaridan foydalanish milliy manfaatlar va mintaqaviy hamkorlik o'rtasidagi nozik muvozanatni talab qiladi.

O'zbekistonda suv resurslarini tartibga soluvchi huquqiy bazani o'rganish bir qator tartibga soluvchi chora-tadbirlarni ko'rsatadi. Mamlakatning Suv kodeksi suvdan foydalanishni tartibga soladi, suvdan foydalanuvchilar uchun huquqlarni taqsimlaydi, samaradorlikka urg'u beradi, tabiatni muhofaza qilish va ifloslanishni nazorat qilish masalalarini hal qiladi. Biroq, adolatli taqsimlash, infratuzilmani rivojlantirish va suv sifatini boshqarishda muammolar saqlanib qolmoqda.

Huquqiy bazalarning qiyosiy tahlili: O'zbekistonning boshqa davlatlar bilan yondashuvini taqqoslash suv resurslarini tartibga solishning huquqiy mexanizmlari xilma-xilligini ko'rsatadi. Niderlandiya kabi davlatlar murakkab infratuzilma va moslashuvchan boshqaruv modellaridan foydalangan holda suv resurslarini boshqarish uchun innovatsion strategiyalarni namoyish etadi. Xuddi shunday, Avstraliya suvdan samarali foydalanish va saqlashni rag'batlantiradigan suv savdosi sxemalari va mustahkam me'yoriy-huquqiy bazani qo'llaydi. Aksincha, o'tkir suv ta'siriga duchor bo'lgan mamlakatlar, masalan, Sahroi Kabirdan janubi-g'arbiy Afrikaning qismlari, infratuzilmaning etarli emasligi, suv tanqisligi va turli sektorlar o'rtasidagi raqobatdosh talablar bilan bog'liq muammolar bilan kurashmoqda. Bu hududlardagi huquqiy bazalar sanoat, qishloq xo'jaligi va atrof-muhitga bo'lgan talablarni muvozanatlash uchun kurashayotganda, ko'pincha asosiy ehtiyojlar uchun suvdan foydalanishni birinchi o'ringa qo'yadi.

Qiyinchiliklar va kelajakdagi yo'nalishlar: Huquqiy bazalar mavjudligiga qaramay, muammolar butun dunyoda saqlanib qolmoqda. Iqlim o'zgarishi natijasida yog'ingarchilikning o'zgarishi, aholi sonining ortib borayotgan suvga bo'lgan talabi va ifloslanish global miqyosda suv resurslarining barqarorligiga tahdid solmoqda. Bundan tashqari, teng huquqli foydalanishni ta'minlash va turli manfaatdor tomonlar o'rtasidagi raqobatdosh manfaatlarni muvozanatlash doimiy muammolar bo'lib qolmoqda [5,8,20-23]. Ayniqsa, O'zbekiston uchun Sovet davridagi irrigatsiya amaliyotining tarixiy merosiga e'tibor qaratish, infratuzilmani modernizatsiya qilish va suvdan foydalanish samaradorligini oshirish muhim vazifalardan hisoblanadi. Mintaqadagi sohilbo'yi davlatlari o'rtasidagi hamkorlik va xalqaro shartnomalarga rioya qilish Markaziy Osiyoda suv resurslarini barqaror boshqarishga yo'l ochishi mumkin.

O'zbekistonda suv resurslaridan foydalanish tahlili va boshqa mamlakatlar bilan qiyosiy tadqiqotlar qonunchilik asoslari, ijtimoiy-iqtisodiy voqeliklar va ekologik talablar o'rtasidagi murakkab o'zaro bog'liqlikni ko'rsatadi [24-26]. Huquqiy mexanizmlar mavjud bo'lsa-da, ularning samaradorligi samarali amalga oshirish, moslashuvchan boshqaruv va xalqaro hamkorlikka bog'liq. Mavjud muammolarni hal qilish va kelajakda suv bilan bog'liq xavflarga tayyorgarlik ko'rish suv resurslarini barqaror boshqarish uchun huquqiy, texnologik va ijtimoiy-iqtisodiy strategiyalarni birlashtiradigan yaxlit yondashuvni talab qiladi.

Xulosa: Suv resurslaridan foydalanishning huquqiy asosi xalqaro kelishuvlar, mintaqaviy kelishuvlar va ichki qoidalarni o'z ichiga olgan murakkab mozaikadir. Suvni boshqarishning murakkabliklarini yo'lga qo'yish uchun mo'ljallangan ushbu ramkalar amalga oshirish, qo'llash va rivojlanayotgan ekologik dinamikaga moslashishda doimiy muammolarga duch kelmoqda. Barqaror suv resurslarini boshqarishni qo'llab-quvvatlash uchun huquqiy uyg'unlashtirish, texnologik innovatsiyalar va mustahkam ijro mexanizmlarini birlashtirgan yaxlit yondashuv zarur. Mavjud muammolarni hal qilish va kelajakda suv bilan bog'liq xavf-xatarlarga tayyorgarlik ko'rish suv resurslarini barqaror boshqarish bo'yicha chegaralarni kesib o'tish va huquqiy, texnologik va ijtimoiy-iqtisodiy strategiyalarni birlashtirish uchun yagona sa'y-harakatlarni talab qiladi. Bu intilishda teng huquqli foydalanishni ta'minlash, ekotizimlarni himoya qilish va bu ajralmas manbaning kelajak avlodlar uchun uzoq umr ko'rishini ta'minlashning kaliti yotadi.

References:

1. Borella, P., Guerrieri, E., Marchesi, I., Bondi, M., & Messi, P. (2005). Water ecology of Legionella and protozoan: environmental and public health perspectives. *Biotechnology annual review*, 11, 355-380.
2. Hayashi, M., & Rosenberry, D. O. (2002). Effects of ground water exchange on the hydrology and ecology of surface water. *Groundwater*, 40(3), 309-316.
3. Strayer, D. L. (2010). Alien species in fresh waters: ecological effects, interactions with other stressors, and prospects for the future. *Freshwater biology*, 55, 152-174.
4. Dugan, P. (2012). *Biochemical ecology of water pollution*. Springer Science & Business Media.
5. Gleick, P. H. (1998). The human right to water. *Water policy*, 1(5), 487-503.
6. Sultana, F., & Loftus, A. (2015). The human right to water: Critiques and condition of possibility. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Water*, 2(2), 97-105.
7. Abdullaev, I., & Mollinga, P. P. (2010). The socio-technical aspects of water management: emerging trends at grass roots level in Uzbekistan. *Water*, 2(1), 85-100.
8. Savichev, O. G., Guseva, N. V., & Abdullaev, B. D. (2015). WATER BALANCE OF THE SHIRA-ITKUL LAKE SYSTEM (KHAKASSIA). *Tomsk State University Journal*, (391), 214-219.
9. Abdullaev, B. D., Razzakov, R. I., Okhunov, F. A., & Nasibov, B. R. (2023, April). Modeling of hydrogeological processes in irrigation areas based on modern programs. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 401, p. 02006).
10. Mavlonov, A. A., & Abdullaev, B. D. (2016). Water resources of Uzbekistan and their use: Current status and perspectives. *Proceedings of the Water Resources of Central Asia and Their Use*, Almaty, Kazakhstan, 22-24.
11. Abdullaev B.D., Usmonov B.K. Hydrogeochemical conditions of the Sokh groundwater deposit // *Problematic issues of hydrogeology, engineering geology, geoecology and ways to solve them*, Republican Scientific and Technical Conference. 2012 pp. 173-174
12. Абдуллаев, Б. Д., & Туляганов, Б. И. (2015). Захоронение попутных и сточных вод: проблемы и пути решения. *Геология и минеральные ресурсы*, (5), 60.
13. Semenza, J. C., Roberts, L., Henderson, A., Bogan, J., & Rubin, C. H. (1998). Water distribution system and diarrheal disease transmission: a case study in Uzbekistan. *The American journal of tropical medicine and hygiene*, 59(6), 941-946.
14. Nigmatov, A. N. (2012). *Ekologiya huquqi*. T.:«Noshir», 14-22.
15. Eshonqulov, J. (2023). SUV RESURSLARINI MUHOFAZA QILISH YO 'LIDAGI O 'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QONUNCHILIK TAHLILI. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(11 Part 3), 47-52.
16. Nazarov, K. (2023). O 'ZBEKISTONDA CHIQINDILAR BOSHQARISH IQTISODIYOTI MUAMMOLAR VA YECHIMLAR. *World of Science*, 6(5), 155-161.
17. Kh, N. (2023). CONCEPT OF TRANSITION TO" GREEN ECONOMY" IN UZBEKISTAN: CONTENT AND ESSENCE. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(5), 416-429.
18. Nasibov, B. R., & Abdullaev, B. D. (2023). IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON GROUNDWATER RESOURCES. *Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research*, 10(11), 441-449.

19. Nasibov, B. R., & Nazarov, X. (2023). APPLICATION AND EFFECTIVENESS OF WATER-SAVING TECHNOLOGIES. Евразийский журнал академических исследований, 3(10), 287-293.
20. Назаров, X. (2023). ЭКОЛОГИК ТАЪЛИМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАРИ. JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH, 6(5), 235-247.
21. Абдуллаев, Б. Д. (2015). Современное состояние и перспективы развития гидрогеологии, инженерной геологии и геоэкологии. In Материалы международной научно-технической конференции «Современные проблемы гидрогеологии, инженерной геологии, геоэкологии и пути их решения» (р. 8).
22. Мавлонов, А. А., Абдуллаев, Б. Д., & Шерфединов, Л. З. (2014). Геоэкологические системы Узбекистана. Ж. Геология и минеральные ресурсы. Ташкент, (1), 55-595.
23. Бойбобоев, И. У., Бегматов, Р. М., & Абдуллаев, Б. Д. (2003). Современное состояние водных ресурсов Сохского месторождения подземных вод и прогноз их изменения под влиянием техногенных факторов. Т.: ГИДРОИНГЕО, 33-38.
24. Абдуллаев, Б. Д., Григоренко, А. В., Карпизина, Г. И., Гендель, Г. Л., Клейменов, А. В., & Клейменова, И. Е. (2007). Изучение состояния загрязнения нефтепродуктами грунтовых вод в пределах конуса выноса. Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе, (3), 15-17.
25. Абдуллаев, Б. Д., Абдуллаев, Б. Д., & Холмирзаев, М. Ж. (2021). ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА БУРОВЫХ РАСТВОРОВ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СООРУЖЕНИЯ СКВАЖИН.
26. Абдуллаев, Б. Д., & Холмирзаев, М. Ж. (2019). ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ И ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ ГРУНТОВЫХ ВОД РЕКИ ЧИРЧИК. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана, (11), 6-10.